

СУХАНЕ ЧАНД ОИДИ ДАВРАҲОИ ТАШАККУЛИ ЗАБОНҲОИ ЭРОНИЙ**Юсуфова Норбиой Иброҳим қизи**

Донишҷӯи курси 2-юми

факултети фанҳои гуманитарии ДДОЧ

+998 910095405

Раҳбари илмӣ: Ҳ.Ҳикматов

Аннотатсия: Доир ба забонҳои эронӣ дар маъхазҳо маълумотҳо фаровонанд. Мо дар ин мақола баъзе нозуқиҳои онро муоина менамоем. Забонҳои эронӣ, ки шоҳаи муҳим ва қадимаи оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ба ҳисоб мераванд, дорои таърихи тӯлонӣ ва басомони инкишоф мебошанд. Таърихи онҳо одатан ба се давраи асосӣ тақсим мешавад: давраи бостонӣ, миёна ва нав. Дар асоси матнҳо ва осори хаттӣ, таҳқиқоти забоншиносӣ ин марҳилаҳоро бо далелҳои илмӣ асоснок мекунад.

Калидвожаҳо: бостон, миёна, нав, далел, дастур, фатҳи араб, фарҳанг

Annotatsiya: Eron tillari, hind-yevropa tillari oilasining muhim va qadimiy shoxlaridan biri hisoblanib, uzoq va uzluksiz rivojlanish tarixiga ega. Ularning tarixi odatda uch asosiy davrga bo'linadi: qadimgi, o'rta va yangi davr. Matnlar va yozma manbalarga asoslangan holda, tilshunoslik tadqiqotlari ushbu bosqichlarni ilmiy dalillar bilan asoslab beradi.

Kalit so'zlar: qadim, o'rta, yangi, dalil, grammatika, arab bosqini, madaniyat.

Annotation: Iranian languages, as one of the important and ancient branches of the Indo-European language family, possess a long and continuous history of development. Their history is usually divided into three main periods: ancient, middle, and modern. Based on texts and written sources, linguistic research substantiates these stages with scientific evidence.

Keywords: ancient, middle, modern, evidence, grammar, Arab conquest, culture.

Забонҳои эронӣ таърихи дурурдароз доранд. Онҳо одатан ба се давраи асосӣ тақсим мешавад: давраи бостонӣ, миёна ва нав. Дар асоси матнҳо ва осори хаттӣ, таҳқиқоти забоншиносӣ ин марҳилаҳоро бо далелҳои илмӣ асоснок мекунад.

Забони тоҷикӣ низ ба оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ дохил мешаванд. Шоҳаи махсуси оилаи забонҳои ҳинду-аврупоӣ, ки забонҳои гуруҳи ҳиндӣ

(хиндуорией), эронӣ ва дариро дар бар мегирад. Сабаби ба шохай махсус муттаҳид шудани ин се гуруҳи забонҳо ин аст, ки дар онҳо умумияти забони ҳинду-эронӣ вучуд дошта, як қатор архаизмҳои умдаи давраи ҳинду-аврупоӣ маҳфуз мондаанд. Тахмин аст, ки ин умумият аввал дар даштҳои [Руссияи Чанубӣ](#) (шимоли баҳри Хазар) ба вучуд омада, сипас дар ҳудуди Осиёи Миёна ва мавзеъҳои ба он наздик такомил ва инкишоф ёфтааст. Забонҳои гуногуни ҳинду-эронӣ дорои аломатҳои якхела ва калимаҳои умумии зиёде мебошанд. Хусусан сохти грамматикӣ, фонди асосии луғавӣ ва синтаксиси забони қадими ҳиндуй (авестой, форсии қадим, ведӣ, санскрит) ба ҳам хеле наздик аст.

Забони тоҷикӣ бо забонҳои осетинӣ, афғонӣ ва курдӣ муносибати хешутаборӣ дорад. Забонҳои эронӣ, ки шохай муҳим ва қадимаи оилаи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ба ҳисоб мераванд, дорои таърихи тӯлонӣ ва басомони инкишоф мебошанд. Таърихи онҳо одатан ба се давраи асосӣ тақсим мешавад: давраи бостонӣ, миёна ва нав. Дар асоси матнҳо ва осори хаттӣ, таҳқиқоти забоншиносӣ ин марҳилаҳоро бо далелҳои илмӣ асоснок мекунад.

1. Замонии қадими забонҳои эронӣ (аз қарнҳои XIII-XII то милод то қарни V пеш аз милод) Дар ин давра забонҳои эронӣ дар марҳалаи ибтидоии ташаккул қарор доштанд. Онҳо бо дигар забонҳои ҳиндуорией (аз ҷумла санскрит) умумиятҳои зиёди сохторӣ доштанд. Забонҳои асосии давраи бостонӣ чунинанд: Авастой: Забони китоби муқаддаси зардуштиён – "Авасто". Ин забон дорои услуби расмӣ ва мазҳабӣ буда, бо луғати ғанӣ ва сохтори мураккаб фарқ мекунад. Форсии қадим: Забони матнҳои ҳахоманишиён, ки бештар дар навиштаҳои дорои хусусияти сиёсӣ ва маъмурӣ мавҷуд аст, масалан, навиштаҷоти Бехистун.

Ин забонҳо дорои низоми морфологӣ ва сохтори синтаксисии мураккаб буда, хусусиятҳои инфлективиро нишон медиҳанд.

2. Давраи миёна (аз қарни V пеш аз милод то қарни VII мелодӣ). Давраи миёна бо рушди забонҳои эронӣ ҳамчун забонҳои нисбатан содатаршудаи мардуми Осиёи Марказӣ ва Эрони Шарқӣ алоқаманд аст. Дар ин давра таъсири забонҳои қадим коҳиш ёфта, шаклҳои нави грамматикӣ ва луғавӣ зухур мекунанд. Забонҳои асосии ин давра: Паҳлавӣ (форсии миёна): Забони расмии давлати Сосониён. Забони паҳлавӣ дорои ду навъи хат буд: хатти паҳлавии ашконӣ ва сосонӣ. Суғдӣ: Забони мардуми Осиёи Марказӣ, ки нақши калидӣ дар Роҳи Абрешим ва тичорат дошт. Хоразмӣ: Забони мардуми Хоразм, ки дорои хусусиятҳои ҷудоғонаи фонетикӣ ва лексикӣ мебошад. Бахтийорӣ ва порфирӣ: Забонҳои, ки бештар дар шимолӣ Эрон истифода мешуданд. Дар ин давра аз

таъсири дигар забонҳо, аз чумла арамей, забонҳои эронӣ бо калимаҳо ва услубҳои нав ғанӣ шуданд.

3. Давраи нави забонҳои эронӣ (аз қарни VIII мелодӣ то имрӯз). Давраи нав бо густариши ислом ва таъсири арабӣ ба фарҳанг ва забонҳои эронӣ оғоз мешавад. Забонҳои асосии ин давра: Форсии нав (дарӣ): Забони адабӣ ва расмии Эрон, Афғонистон (дарӣ) ва Тоҷикистон (форсӣ). Дар ин давра форсии нав бо таъсири амиқи арабӣ дар луғат ва истилоҳот шакл гирифт, аммо асоси сохтори грамматикӣ эронӣ ҳифз шуд. Курдӣ: Забони мардуми курд, ки дар минтақаҳои Эрон, Ироқ ва Туркия гуфтугӯ мешавад. Паштӯ: Забони асосии Афғонистон, ки дорои грамматика ва лексикаи эронии шарқӣ мебошад. Осетинӣ: Забоне, ки аз забонҳои шарқии эронӣ инкишоф ёфтааст ва дар Қафқоз гуфтугӯ мешавад. Забонҳои нави эронӣ бо ихтисори қоидаҳои грамматикӣ, содагардии морфология ва густариши луғавии бегона (арабӣ, туркӣ ва русӣ) хосанд.

Забони тоҷикӣ яке аз шохаҳои қадимтарин ва муҳимтарини оилаи забонҳои ҳиндуаврупой ба ҳисоб меравад. Он дорои таърихи тӯлонӣ буда, дар се марҳилаи асосӣ – бостонӣ, миёна ва нав – инкишоф ёфтааст. Дар ҳар давра ин забонҳо бо вижагиҳои хоси фонетикӣ, грамматикӣ ва луғавӣ рушд намудаанд, ки ин ба рушди фарҳанг ва таърихи минтақаи Осиёи Марказӣ ва Эрон таъсири бузург расонидааст. Забонҳои эронии бостонӣ, аз қабилҳои авастӣ ва форсии қадим, ба ҳайси забонҳои динӣ ва давлатӣ истифода мешуданд. Дар давраи миёна, забонҳои мисли паҳлавӣ ва суғдӣ ҳамчун забонҳои тичорат ва фарҳанг нақши муҳим бозиданд. Дар давраи нав бошад, форсии нав (дарӣ), пашту, курдӣ ва осетинӣ ҳамчун забонҳои зинда бо таъсири қавии фарҳангҳо ва забонҳои дигар, аз чумла арабӣ, то имрӯз боқӣ мондаанд. Забонҳои эронӣ на танҳо як мероси гаронбаҳои фарҳангӣ, балки манбаи омӯзиш ва таҳқиқоти таърихӣ, забоншиносӣ ва этнографӣ мебошанд. Рушди ин забонҳо нишон медиҳад, ки онҳо ҳамеша бо муҳити таърихӣ ва фарҳангӣ мутобиқ шуда, то ба имрӯз зиндаву таъсиргузор боқӣ мондаанд.

Донишмандони таъризи забони модарӣ барои ҳар як вакили он ҳам фарз ва қарз аст. Аз ин рӯ зарур мешавад, ки ҳар як намоёнҳои миллати тоҷик бояд баромади забони худашро нағз донад. Ҳар кас, ки ба забони худ аз тахти дил ғамхорӣ мекунад, вай ба таърихи забонҳои дигар низ аҷргузори қарда метавонад.

Бинобар ин эҳтироми забон ҳурмат қардани вакилони ҳамон миллатро мефаҳмонад. Мо ҷавонон бояд дар нисбати ҳодисаҳои забони набояд безътибор

ва бепарво бошем. Забоне, ки аз давраҳои гуногуни таърихӣ гузашта шакл гирифтааст, аз ҳама гуна олудагиҳо нигоҳ доремю

АДАБИЁТҲО

1. Б.Ғ. Ғафуров Тоҷикон. Китоби 1. — Душанбе, 2008. — С. 76-82
4. Т.Зеҳнӣ. Аз таърихи лексикаи забони тоҷикӣ. — Душанбе 1987.
3. Т.Зеҳнӣ. Чанд сухани судманд. — Душанбе 1984.
4. Б.Ниёзмӯҳаммадов. Забоншиносии тоҷик (Асарҳои мунтахаб) Душанбе 1970
5. Фарҳанги забони тоҷикӣ, ҷилди 1, Москва, 1969